

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215702>

XX ASRNING IKKINCHI YARMIDA O‘ZBEKISTON DASTGOHLI VA KITOB GRAFIKASIDA AYOL OBRAZI

Istamoshev Ulug‘bek

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
Dastgoh va kitob grafikasi mutaxassisligi magistranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada XX asrning ikkinchi yarmida O‘zbekiston dastgohli va kitob grafikasida ayol obrazining badiiy talqini, mazmuniy va uslubiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ayol obrazi ona, jangchi, ziyoli va jamiyat taraqqiyotining faol ishtirokchisi sifatida yoritiladi. Dastgohli grafika asarlarida ayol obrazining psixologik chuqurligi, chiziq va kompozitsiya orqali ifodalanishi, kitob grafikasi misolida esa adabiy syujetlar bilan bog‘liqligi ochib beriladi. Shuningdek, grafik san‘atda qo‘llanilgan badiiy vositalar, texnik usullar va realizm hamda dekorativlik unsurlarining uyg‘unligi ko‘rib chiqiladi. Maqola o‘zbek grafik san‘atida ayol obrazining ijtimoiy, ma‘naviy va estetik ahamiyatini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: *Ayol obrazi, o‘zbek grafik san‘ati, dastgohli grafika, kitob grafikasi, XX asr san‘ati, milliy an‘analar, badiiy talqin, kompozitsiya, grafik texnikalar.*

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В СТАНКОВОЙ И КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ УЗБЕКИСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется художественная интерпретация образа женщины в станковой и книжной графике Узбекистана во второй половине XX века. Рассматриваются идейно-содержательные и стилевые особенности изображений женского образа как матери, труженицы, интеллигентной личности и активного участника общественной жизни. В станковой графике

раскрывается психологическая глубина образа женщины через линию и композицию, а в книжной графике — его связь с литературным сюжетом и художественным текстом. Особое внимание уделяется выразительным средствам графического искусства, применяемым техникам, а также сочетанию реалистических и декоративных принципов. Статья направлена на выявление социального, духовного и эстетического значения образа женщины в узбекской графике данного периода.

Ключевые слова: Женский образ, узбекская графика, станковая графика, книжная графика, искусство XX века, национальные традиции, художественная интерпретация, композиция, графические техники.

THE IMAGE OF WOMAN IN EASEL AND BOOK GRAPHICS OF UZBEKISTAN IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY

ANNOTATION

This article examines the artistic interpretation of the image of woman in easel and book graphics of Uzbekistan in the second half of the twentieth century. The study analyzes the thematic, stylistic, and ideological features of female representations, portraying women as mothers, workers, intellectuals, and active participants in social development. In easel graphics, particular attention is paid to the psychological depth of the female image expressed through line and composition, while in book graphics the relationship between visual imagery and literary narrative is explored. The research also considers the artistic means and graphic techniques employed by artists, as well as the combination of realistic and decorative elements. The article aims to define the social, spiritual, and aesthetic significance of the image of woman in Uzbek graphic art of the period.

Keywords: Image of women, Uzbek graphic art, easel graphics, book graphics, 20th-century art, national traditions, artistic interpretation, composition, graphic techniques.

XX asrning ikkinchi yarmi O‘zbekiston tasviriy san’ati, xususan grafika san’ati rivojida muhim bosqich hisoblanadi. Bu davr siyosiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarning keskin o‘zgarishi bilan ajralib turadi. Sovet mafkurasi hukmron bo‘lgan muhitda san’at ijtimoiy buyurtma, ideologik talablar bilan chambarchas bog‘langan bo‘lsada, rassomlar o‘z milliy qadriyatlarini, estetik qarashlarini asarlarida ifodalashga intildilar.

1950–1980-yillar o‘zbek grafik san’ati uchun texnik va mazmuniy jihatdan yuksalish davri bo‘ldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Linogravyura, ksilografiya, ofort, litografiya, akvatinta kabi grafik texnikalar faol qo‘llanildi. Ushbu texnikalar orqali rassomlar shaklning aniqligi, chiziq ifodasi va obrazning psixologik chuqurligiga erishdilar. Ana shunday murakkab jarayonda ayol obrazi dastgohli grafika san’atining muhim mavzularidan biriga aylandi.

Ayol obrazi nafaqat estetik go‘zallik timsoli, balki ona, jangchi, ziyoli, jamiyat taraqqiyotining faol ishtirokchisi sifatida san’at asarlarida talqin qilindi. Dastgohli grafika va kitob grafikasi janrlarida ayol obrazi turli badiiy vositalar orqali ochib berilib, davr ruhini, milliy mentalitetni va mustahkam iroda, ayol jasoratini o‘zida mujassamlashtirdi. Grafika san’ati mazmunan realistik yo‘nalishga asoslangan bo‘lib, hayotiy voqelikni badiiy umumlashtirish ustuvor ahamiyat kasb etdi. Ayol obrazi esa jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlarning ramzi sifatida talqin qilinadi.

Dastgohli grafika asarlarida ayol obrazi ko‘pincha mustaqil obraz sifatida, psixologik holati va ichki kechinmalari bilan tasvirlandi. Rassomlar ayolni nafaqat tashqi qiyofasi, balki uning ruhiy olami, mehnat jarayoni va jamiyatdagi o‘rni orqali ochishga harakat qildilar. Masalan, **Chingiz Ahmarov**, **Murod Sattorov**, **Bahodir Jalolov**, **Raxim Ahmedov** Rustam Xudayberganov hamda grafik rassomlardan Qutlug‘ Basharov, Asliddin Kalanov, Xurshid Ziyaxanovlar kabi rassomlarning asarlarida ayol obrazi milliy liboslarda, kundalik turmush manzaralarida, ijodiy va mehnat jarayonida tasvirlanadi. Bu asarlarda ayol ko‘proq sokin, mulohazali, ichki qudratga ega obraz sifatida namoyon bo‘ladi.

*Kelinchak***Xurshid Ziyaxanov**

Dastgohli grafikada chiziq muhim ifoda vositasi hisoblanadi. Ayol siy mosi ko'pincha yumshoq, ritmik chiziq lar yordamida tasvirlanib, obrazga lirizm va nafislik

bag'ishlaydi. Shu bilan birga, mehnat jarayonida tasvirlangan ayol qiyofalarida qat'iyat va kuchli xarakter seziladi.

Ma'lumki, kitob grafikasi XX asrning ikkinchi yarmida o'zbek san'atida alohida ahamiyat kasb etdi. Adabiy asarlarni bezash jarayonida ayol obrazi syujet markazida turib, asarning g'oyaviy mazmunini ochishda muhim vosita bo'lib xizmat qildi. Asarlarida kompozitsiya ixchamligi, detallar aniqligi va ramziy ifodalar muhim ahamiyatga ega. Ayol obrazining mimikasi, nigohi va tana harakatlari orqali obrazning psixologik holati ochib beriladi.

Shuningdek, Alisher Navoiy, Muqimiy, Furqat, Hamza, Abdulla Qodiriy, Oybek asarlari uchun yaratilgan illyustratsiyalarda ayol obrazi turli ijtimoiy qatlam vakili sifatida ko'rsatiladi. Masalan, tarixiy asarlarda ayol sadoqat, sabr va ma'naviy poklik timsoli bo'lsa, zamonaviy adabiyot illyustratsiyalarida u jamiyat hayotida faol ishtirok etuvchi obraz sifatida talqin qilinadi.

Ayol obrazining ijtimoiy va ma'naviy talqinini tahlil etadigan bo'lsak XX asrning ikkinchi yarmida ayol obrazi ijtimoiy talqin jihatidan yangi mazmun kasb etdi. U faqatgina uy-ro'zg'or doirasida emas, balki ilm-fan, madaniyat va ishlab chiqarish sohalarida faol shaxs sifatida tasvirlandi. Bu bilan o'zbek rassomlari milliy qadriyatlarni saqlab qolishga intildilar.

Ma'naviy jihatdan ayol obrazi mehr, sabr, fidoyilik va ona timsoli sifatida ochildi. Ayniqsa, ona va bola mavzusi grafik asarlarda keng o'rin egallab, insoniylik va hayot davomiyligi g'oyalarini ifodaladi **shuningdek**, ayol obrazini yaratishda rassomlar grafik san'atning asosiy vositalari sifatida chiziq, dog', kontrast va fakturadan samarali foydalandilar. Qora va oq ranglar o'rtasidagi qarama-qarshilik obrazning ichki dramtizmini kuchaytirdi. Ayrim asarlarda rangli grafika elementlari qo'llanilib, ayol obraziga lirizm va milliy kolorit bag'ishlandi.

Uslubiy jihatdan realizm yetakchi bo'lsada, dekorativlik va ramziylik unsurlari ham kuzatiladi. Bu holat milliy san'at an'analari va zamonaviy badiiy izlanishlarning uyg'unlashuvini ko'rsatadi.

Men ham ayol obrazini magistrlik dissertatsiyamning iodiy qismida irodali, jasur, jangchi To‘maris timolida tasvirladim. Bu bilan ayol nafaqat ona, uy bekasi balki butun bir mamlakatni boshqaradigan vatani uchun hech ikkilanmay hayotini fido qiladigan, jang maydoniga qilich ko‘tarib chiqa oladigan jasoratli zot ekanini yana bir bor e’tirof etmoqchi bo‘ldim.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, XX asrning ikkinchi yarmida O‘zbekiston dastgohli va kitob grafikasi san’atida ayol obrazi muhim badiiy va ijtimoiy ahamiyat kasb etdi. Ayol siymosi orqali rassomlar davr ruhini, jamiyatdagi o‘zgarishlarni va milliy qadriyatlarni ifodaladilar. Dastgohli grafikada ayol obrazi ko‘proq psixologik va lirik talqinda berilgan bo‘lsa, kitob grafikasi asarlarida u syujet va g‘oyaviy mazmunni ochuvchi asosiy obraz sifatida namoyon bo‘ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘quvchilar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda illyustratorlar hayoti va ijodiy faoliyatini o‘rganishning ahamiyati. Sarvar Tursunmurotovich Sobirov Academic Research in Educational Sciences.

2. Istamtoshev, U. (2025). ZAMONAVIY GRAFIKADA TARIXIY SHAXSLAR OBRAZI TALQINI. *Modern Science and Research*, 4(3), 278–281. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72366>

3. Quvondiqova, O. (2025). O‘ZBEK GRAFIKASIDA ZAMONDOSHLAR MAVZUSINI YORITILISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 133–137. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71855>

4. Zarifova, D. (2023). TEACHING TECHNOLOGY OF THE TOPIC OF PORTRAIT OF THE HUMAN HEAD IN PAINTING. *Modern Science and Research*, 2(10), 391-393.

5. Zarifova, D. O. qizi. (2023). SHARQ GRAFIKA SAN’ATIDA MAISHIY JANRNING O‘RGANILISHI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 57–62. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1259>

6. Omon qizi, Z. D. (2025). The Role of Self-Portrait in Shaping Students' Personal Identity and Creative Expression. *American Journal of Education and Evaluation Studies*, 2(9), 107–108. Retrieved from <https://semantjournals.org/index.php/AJEES/article/view/2438>

7. qizi Zarifova, D. O. (2023). RANGLARNING FAZOVIIY BIRIKMALARI VA XUSUSIYATLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(5), 159-162.